

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7810565>
УДК 004.056.5

АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИВИРУСНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

А.А. Монахов,
г. Улан-Удэ
Ю.И. Стародубцев,
проф., доктор наук,
ВАС,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье исследуется актуальность применения средств антивирусной защиты различными организациями. Сильные и слабые стороны использования антивирусных утилит, положительное и негативное их воздействие на состояние информационной безопасности. Описывается альтернативный метод, минимизирующий использование антивирусного программного обеспечения для ряда организаций или их контуров. Раскрывается применение настроек операционной системы и стороннего (вспомогательного) программного обеспечения. Учитывается как техническая составляющая, так и человеческий фактор.

Ключевые слова: информационная безопасность, средства антивирусной защиты, вирусы, вредоносное программное обеспечение, человеческий фактор

RELEVANCE OF USE OF ANTI-VIRUS SOFTWARE IN ORGANIZATIONS

A.A. Monakhov,
Ulan-Ude
Yu.I. Starodubtsev,
professor, doctor of sciences,
YOU,
Saint Petersburg

Annotation: The article examines the relevance of the use of anti-virus protection by various organizations. Strengths and weaknesses of using anti-virus utilities, their positive and negative impact on the state of information security. An alternative method is described that minimizes the use of antivirus software for a number of organizations or their circuits. The application of operating system settings and third-party (auxiliary) software is disclosed. Both the technical component and the human factor are taken into account.

Keywords: information security, anti-virus protection tools, viruses, malicious software, human factor

В настоящей статье исследуется необходимость использования средств антивирусной защиты в различных организациях. Показаны положительные и отрицательные результаты их применения. Главное внимание в статье уделяется применению нестандартных приемов в информационной безопасности, в части касающейся антивирусной защиты [1-3]. Причиной написания стало видение решения проблемы антивирусной защиты нестандартным методом, имеющим преимущества перед общепринятым при определенных условиях.

В 21 веке существование любой организации невозможно без использования средств вычислительной техники различного уровня сложности. Даже начинающий индивидуальный предприниматель (например развозчик воды) обязан составлять отчетность по уплате налогов. Все государственные отчеты имеют утвержденные формы и в большей части требуют их заполнения при использовании средств вычислительной техники [3-7]. В целях сохранения корпоративной (служебной) тайны в частных предприятиях так и государственной тайны в государственных учреждениях (далее – Тайна) у каждого предприятия должна быть выработана система информационной безопасности, ведь даже развозчик воды может «потерять» сведения идентифицирующие его как частного предпринимателя, налогоплательщика, частное лицо и т.д. (сотовый телефон, номера счетов, парольные данные для доступа к ним), иными словами свои персональные данные и стать жертвой мошенников, которые постоянно в режиме 24/7 ищут уязвимости в финансовых операциях для своего незаконного обогащения [5-8].

Итак, разделим организации на две части – открытые и закрытые (данное разделение применяется для написания конкретной статьи чтобы не отходить от основной мысли, на самом деле в сфере информационной безопасности много индивидуальных особенностей и практически каждая организация может и должна иметь разветвленную структуру, комбинирующую различные методы. Мои наблюдения наталкивают на необходимость оптимизации отдельных элементов системы).

К открытым можно отнести организации, которые должны постоянно работать в режиме онлайн используя сеть Интернет или глобальную закрытую сеть от городского масштаба и выше. Такие организации безусловно должны использовать средства антивирусной защиты, так как их отсутствие может и приведет к негативным последствиям, многократно превышающим полезную нагрузку. Этот тип организаций в моей статье более подробно раскрывать не буду по причине того, что все необходимые тезисы будут расписаны ниже, в закрытых организациях.

Закрытые организации – подразумевают использование локальной сети (закрытой, без выхода из организации) или отдельно функционирующих автономных ПЭВМ, относительно небольшого объема (примерно одно здание, не превышающее эксплуатацию 2-3 тысяч компьютеров (цифра взята приблизительно и напрямую зависит от компетентности сотрудников информационной безопасности)). Направленность таких организаций в безусловном сохранении Тайны. Вот этот тип и рассмотрим подробнее.

Для понимания проблематики акцентируем внимание на работе средств антивирусной защиты.

Каждый антивирус обязательно состоит из компонентов сканер и монитор.

Сканер предназначен для проверки каждого из файлов на схожесть его сигнатуры, с сигнатурой вредоносного программного обеспечения. Запускается по задаче или по расписанию.

Монитор – компонент, работающий в режиме онлайн, который также сверяет сигнатуры файлов с вирусными.

Базы вирусных сигнатур, краеугольный камень всех антивирусных утилит. В этой базе оказываются только уже пойманные вирусы, которые пробив защиту смогли реализовать свой функционал, были обнаружены и распространены антивирусным программ с

пометкой опасно. Соответственно от принципиально новых вредоносных файлов эта защита не работает.

Сканер и монитор имеют наибольший приоритет при выполнении задач, просматривают и разбирают на части все процессы и файлы, как итог очень ресурсоемки. Они во время своей работы могут серьезно нагружать средство вычислительной техники и мешать работе необходимых программ (выражается это в долгом отклике эксплуатируемого программного обеспечения).

Некоторые средства антивирусной защиты еще используют эвристический анализ (средство, которое по поведению программы может отнести ее к вредоносному программному обеспечению) и ревизор изменений – отслеживает изменение в важных системных файлах. К сожалению, эти компоненты не дают гарантий антивирусной безопасности так как не обладают по-настоящему развитыми сенсорами, для этого требуется интеллект, способный развиваться самостоятельно и умеющий принимать решения в спорных ситуациях, не выраженных в числовой форме.

У антивирусного программного обеспечения есть еще один минус, основная масса пользователей, использующих его обладают ложным чувством защищенности. Ни одна антивирусная программа не способна дать 100 % гарантий безопасности, но обычный человек этого не понимает. Итогом такого чувства защищенности в совокупности с отсутствием базовых знаний по информационной безопасности становится удачная атака вредоносного программного обеспечения.

С учетом вышеописанного, в закрытых системах, которые ставят на первое место информационную безопасность и не делающих исключений для отдельных должностных лиц может использовать модель информационной защиты, не использующей в основном рабочем контуре антивирусных утилит.

Основным способом проникновения вредоносного программного обеспечения в закрытую сеть являются отчуждающие устройства (flash карты, оптические диски, мультимедийные устройства, реализующие функции беспроводного доступа, использование найденных устройств ввода (в интерфейс клавиатуры очень легко незаметно подключить flash накопитель).

Ниже перечислю минимальные настройки, которые необходимы в закрытой сети.

В первую очередь необходимо отключить автозапуск для всех устройств. Это чрезвычайно удобная опция для вредоносного программного обеспечения, которое в свое время заразило миллионы компьютеров по всему миру.

При правильной настройке разграничения прав доступа рядовому пользователю, в большинстве случаев не позволит запустить вредоносную программу, так как по большей части для них нужны права администратора.

Ограничение доступа к внешним ресурсам. Выше мы уже говорили, что компьютер, подключенный к Интернету, не может быть защищен без антивирусных утилит и лазейка будет найдена обязательно, была бы поставлена цель.

Грамотная парольная защита, включающая в себя длину, сложность и частоту смены. Дополнительно можно использовать индивидуальные токены или сканирование отпечатков пальцев.

Использование однонаправленных шлюзов для получения информации с внешних ресурсов (исключает возможность скачивание информации на внешний носитель). Также можно использовать буферные ПЭВМ, но их должны эксплуатировать специалисты информационной безопасности и на них в обязательном порядке устанавливаются средства антивирусной защиты. Для повышения безопасности таких ПЭВМ имеет смысл использование эшелонированной системы антивирусной защиты (использование разных операционных систем и разных антивирусных утилит, которые зачастую перекрывают недоработки друг друга).

Продуманная система поощрений для правильных действий сотрудников по предотвращению заражения средства вычислительной техники.

Использование так называемых «песочниц» – программ, которые запоминают состояние системы при запуске и точно воспроизводят ее при последующем включении. Особенно эффективны «песочницы» будут во взаимодействии с файловым хранилищем. Исполняемые документы все время находятся на отдаленном накопителе, находящемся под круглосуточным контролем сотрудников информационной безопасности, а средство вычислительной техники является терминалом доступа или толстым клиентом (на ПЭВМ установлена операционная система и необходимые для работы программы, при этом вся

информация хранится удаленно. Таким образом нагрузка на сетевое соединение уменьшается, файлы хранятся безопасно, зачастую с зеркальным копированием).

Специалистами информационной безопасности может быть применено множество других опций, мной лишь перечислены основные.

При использовании указанных выше методов защиты, система нагружаться не будет, статью расходов на средства антивирусной защиты можно будет сократить до минимума, при этом результат не пострадает.

В этой статье мной был показан альтернативный метод антивирусной защиты, заключающийся в использовании настроек операционной системы и других программ (песочница и т.д.) исключающий или минимизирующий использование антивирусных утилит (для закрытых систем (контуров)) и не уступающий им по надежности, а в некоторых аспектах и превосходящий. Указаны слабые места средств антивирусной защиты.

Список литературы

[1] Климентьев К.Е. Компьютерные вирусы и антивирусы: взгляд программиста [Текст] / К.Е. Климентьев // 1-е издание. – Москва: ДМК Пресс, 2013 656 с.

[2] Марко Том Де, Листер Тимоти Человеческий фактор: успешные проекты и команды [Текст] / Марко Том Де, Листер Тимоти // 1-е издание. – Санкт-Петербург: Символ-Плюс, 2004 72 с.

[3] Вострецова Е.В. Основы информационной безопасности [Текст] / Е.В. Вострецова // 1-е издание. – Екатеринбург: Урал. ун-та, 2019. 204 с.

[4] Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение [Текст] / А.А. Бирюков // 2-е издание. – Москва: ДМК Пресс, 2017 434 с.

[5] Касперски К. Компьютерные вирусы изнутри и снаружи [Текст] / Касперски К. // 1-е издание. – Санкт-Петербург: Питер, 2006 527 с.

[6] Хижняк П.Л. Пишем вирус... и антивирус: для IBM-совместимых компьютеров [Текст] / П.Л. Хижняк // 1-е издание. – Москва: INTO, 1991 89 с.

[7] Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях [Текст] / В.Ф. Шаньгин // 1-е издание. – Москва: ДМК Пресс, 2012 592 с.

[8] Эрикссон Д. Хакинг: искусство эксплоита [Текст] / Д. Эрикссон // 2-е издание. – Санкт-Петербург: Питер, 2021 496 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Klimentiev K.E. Computer viruses and antiviruses: a programmer's view [Text] / K.E. Klimentiev // 1st edition. – Moscow: DMK Press, 2013 656 p.

[2] Marco Tom De, Lister Timothy Human factor: successful projects and teams [Text] / Marco Tom De, Lister Timothy // 1st edition. – St. Petersburg: Symbol-Plus, 2004 72 p.

[3] Vostretsova E.V. Fundamentals of information security [Text] / E.V. Vostretsova // 1st edition. – Yekaterinburg: Ural. un-ta, 2019. 204 p.

[4] Biryukov A.A. Information security: defense and attack [Text] / A.A. Biryukov // 2nd edition. – Moscow: DMK Press, 2017 434 p.

[5] Kaspersky K. Computer viruses inside and out [Text] / Kaspersky K. // 1st edition. – St. Petersburg: Peter, 2006 527 p.

[6] Khizhnyak P.L. We write a virus ... and an antivirus: for IBM-compatible computers [Text] / P.L. Khizhnyak // 1st edition. – Moscow: INTO, 1991 89 p.

[7] Shangin V.F. Information protection in computer systems and networks [Text] / V.F. Shangin // 1st edition. – Moscow: DMK Press, 2012 592 p.

[8] Erickson D. Hacking: the art of the exploit [Text] / D. Erickson // 2nd edition. – St. Petersburg: Peter, 2021 496 p.

© А.А. Монахов, Ю.И. Стародубцев, 2023

Поступила в редакцию 11.03.2023

Принята к публикации 16.03.2023

Для цитирования:

Монахов А.А., Стародубцев Ю.И. Актуальность использования антивирусного программного обеспечения в организациях // Инновационные научные исследования. 2023. № 3-1(27). С. 131-137. URL: <https://ip-journal.ru/>